

HOJA DE INFORMACIÓN AL PARTICIPANTE

Ha sido invitado a participar en el estudio titulado **“Eficacia de la comunicación en campañas de concienciación en el ámbito escolar sobre el reciclaje de biorresiduos, mediante técnicas de marketing experiencial”** que forma parte del desarrollo de la tesis de **Juan Romero Luis**, investigador predoctoral del Grupo de Investigación Ciberimaginario de la Universidad Rey Juan Carlos. A continuación, vamos a explicar todo lo que necesita saber para decidir si quiere participar en este estudio.

¿QUÉ ES Y QUÉ PERSIGUE ESTE ESTUDIO?

Este estudio se realiza dentro del proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344) [2019-2021]. Es un proyecto financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Social Europeo. Está coordinado por Juan Antonio Melero, Vicerrector de Innovación y Transferencia de la Universidad Rey Juan Carlos. El objetivo principal es encontrar formas para transformar residuos en combustible y otros productos. De esta forma, se reutilizan los materiales y se reducen costes.

Estos residuos de los que hablamos se generan por las personas en su vida cotidiana. Por ello es fundamental que exista una concienciación y una participación ciudadana que permita obtener estos residuos separados previamente en las casas de los ciudadanos.

Una de las maneras de concienciar es a través de vídeos y productos multimedia (que pueden verse a través de un ordenador, o con unas gafas de realidad virtual) para provocar cambios de actitud y comportamiento dirigido a los estudiantes de la ESO. Por ello el objetivo de este estudio es, diseñar y evaluar un modelo de experiencia comunicativa que permita a los profesores y estudiantes implantar actividades innovadoras para provocar cambios de actitud y comportamiento en materia de economía circular.

La web oficial del proyecto es <https://bio3madrid.es>. Puede acceder a más información entrando en ella.

¿CÓMO SE REALIZARÁ EL ESTUDIO?

Si acepta participar en este estudio, se le pedirá que responda a una serie de preguntas. En caso de que se realice un grupo de discusión, deberá escuchar las respuestas de los demás participantes para posteriormente expresar su opinión. En ambos casos se grabará su voz para posteriormente analizarla en la investigación.

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

podieran corresponderles en el contexto de la Ley Orgánica de Protección de datos 3/2018 de 5 de diciembre, así como del Reglamento UE 2016/679.

Tiene derecho a revocar su consentimiento en cualquier momento, sin que esa acción tenga ningún tipo de consecuencia. Para ello debe contactar con el investigador principal, quien le facilitará documento que deberá firmar para llevar a cabo el derecho de revocación.

Según el Reglamento UE 2016/679 en su artículo 77, puede ejercer su **derecho a presentar una reclamación** ante una autoridad de control.

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo (nombre y apellidos del/la participante):

en representación de mí misma/o y reconociendo haber tenido en cuenta lo
anteriormente expresado en este documento:

confirmando que he leído la hoja de información que me ha sido entregada. Afirmo que he comprendido lo que pone en ella y que se me ha dado la oportunidad de realizar las preguntas que he considerado necesarias para poder entenderlo bien, por lo que manifiesto mi voluntad libre e informada de aceptar voluntariamente mi participación en el estudio, suscribo que me es entregada copia de este consentimiento y consiento de forma expresa, mediante mi firma, el tratamiento de mis datos personales para los fines anteriormente mencionados, en relación con la gestión y ejecución del proyecto de investigación.

En _____ a ____ de _____ de 20__

Firma del/la participante/ representante

Firma del/la investigador/a

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Versión online

Yo (nombre y apellidos del/la participante):

- Declaro ser mayor de 18 años.
- Entiendo qué es y qué persigue este estudio
- Entiendo cómo se realizará el estudio
- Entiendo cómo se van a tratar mis datos
- Comprendo mis derechos en materia de protección de datos

Además:

- Declaro participar libremente en el estudio.
- Autorizo que me manden al siguiente email _____ una copia del consentimiento informado y de la información facilitada al participante.
- Consiento que mis datos sean tratados para el fin de este estudio.

Enviar

Proyecto BIOTRES-CM (S2018/EMT-4344),
financiado por la Comunidad de Madrid y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.